

CREACIÓN DEL VALOR EN EL APRENDIZAJE MEDIANTE LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE PROCESOS UNIVERSITARIOS

George Argota Pérez ¹; Eleodoro Huichi Atamari ^{2a}, Néstor Bolívar Espinoza ^{3a}, Vitaliano Enríquez Mamani ^{3b}, Esteban Marín Paucará ^{2b}, Grover Marín Mamani ^{2a}

¹ Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.
george.argota@gmail.com

² Universidad Nacional del Altiplano (UNAP). Puno, Perú.

a) Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura

b) Facultad de Ingeniería de Minas

³ Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ). Puno, Perú.

a) Facultad de Industrias Alimentarias

b) Facultad de Gestión Pública y Desarrollo Social

El objetivo del estudio fue analizar la creación del valor en el aprendizaje mediante la innovación estratégica de procesos universitarios. Desde la implementación de ejes estratégicos por programas de desarrollo se dimensionan dos tipos de procesos universitarios: 1ro) procesos metodológicos de investigación y 2do) procesos de uso y aplicación de resultados. Cada proceso tiene su cadena de valor según, las condiciones de escenario. En el proceso metodológico de investigación, se implementan las condiciones básicas para obtener un resultado en concreto mientras que, el proceso de uso y aplicación de resultados contribuye al ciclo cerrado de producto. Sin embargo, debe entenderse que la base de inicio está en implementar, aquellos programas de resultados estratégicos que garanticen atraer, inversiones desde los fondos concursables, donaciones y capitales de riesgo industrial. A pesar, que existen grupos de interés asociados y reconocidos por la universidad, todo valor de aprendizaje se sustenta en alianzas estratégicas con otras universidades, centros de producción de ciencia y centros de producción de servicios tecnológicos donde cada idea de pensamiento estará encaminada a subsidiar áreas de innovación para crear activos tangibles e intangibles desde las conexiones de la propia universidad. Lo más complejo para las universidades es establecer, competencias estratégicas con sectores de mercado de inversión extranjera, pero debe entenderse que el valor de aprendizaje experimental tributario hacia las innovaciones solo es posible, si se reconoce, cuánto se hace, cuánto se

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021

produce y cuánto se necesita satisfacer. Se concluye que, las universidades como pirámide de contribución productiva al desarrollo y tiene la peculiaridad de crear valores en el aprendizaje desde sus propias prácticas y con ello, aumentar sus innovaciones mediante disímiles alianzas estratégicas para permitirse la satisfacción social.

Palabras clave: cambio social – desarrollo – economía del conocimiento – tecnociencia

DOI: 10.5281/zenodo.5815231